

УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЙ АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ХИРУРГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ПРАВОЙ ПОЛОВИНЫ ТОЛСТОЙ КИШКИ

Ботиров Ж.А.
Эркинов Ж.Р.
Ботиров А.К.

Андижанский государственный медицинский институт, Узбекистан
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18466863>

Актуальность проблемы. Ликвидация стомы и выполнение восстановительного этапа занимает ведущее место в хирургической реабилитации данного контингента больных. Однако, тревожным остается проблема высокой частоты развития несостоятельности сформированного межкишечного соустья, достигающая до 20-30% развитием летального исхода в 6-35% случаев. В мировой практике по сей день спорными остаются вопросы, связанные выбором оптимальных сроков восстановительной операции, а также показания к устранению илеостом [1]. Решение этих задач позволит улучшить результаты хирургического лечения данной категории.

Целью исследования является улучшение результатов хирургического лечения при заболеваниях кишечника, путем оптимизации хирургической тактики.

Материал и методы исследования. Предметом настоящего исследования явились 93 больных с заболеваниями толстой кишки (ТК), подлежащих правосторонней гемиколонэктомии с формированием концевой илеостомы, с проведением РВО в виде формирования илеотрансверзоанастомозов (ИТА) в Клинике Андижанского государственного медицинского института.

Согласно цели и задачам исследования условно выделена на две группы:

- **группа сравнения** - с 2021 по 2022 гг., включающий 54 (58,1%) больных с ургентными заболеваниями кишечника с формированием илеостомы, где придерживались традиционных подходов к лечению;

- **основная группа** - с 2023 по 2024 гг., включающий 39 (41,9%) больных с ургентными заболеваниями кишечника с формированием илеостомы, где придерживались оптимизированной хирургической тактики.

Для достижения цели и задач исследования проводили общеклинические, лабораторные, биохимические, инструментальные и статистические методы исследования согласно протоколам, утвержденной Министерством Здравоохранения Республики Узбекистан.

Результаты и их обсуждение. При первичном осмотре оценивалось общее состояние, выявлялись клинические признаки заболеваний правой половины ТК, а также анамнез болезни и жизни. Параллельно назначались лабораторные и инструментальные методы исследования, а также осмотр и пальцевое исследование прямой кишки, а также стомы. Важное значение у данного контингента придавали предоперационной подготовке и послеоперационному ведению. В зависимости от причины формирования илеостомы, а также наличия коморбидных состояний проводилась коррекция в амбулаторно и по показаниям, стационарно. Особого внимания требовали больные, где причиной явились опухоли ТК. Подготовка к РВО проводилась при дополнительной консультации онкологов. Если же причиной

накладывания илеостомы являлись неопухолевые заболевания, то проводилась комплексная консервативная терапия. Диагностирование кожных осложнений является показанием к консервативному лечению.

В зависимости от причины формирования илеостомы, проводится планирование сроков и предоперационная подготовка по устранению илеостомы и выполнению восстановительного этапа операции. У больных с илеостомой наблюдались стомальные осложнения: ретракция, эвагинация, рубцово-атрофические изменения концевой части илеостомы и параколостомические грыжи. В зависимости от характера, степени выраженности, а также сроков и причины, ставятся показания к устранению возникших стомальных осложнений.

При комплексном анализе полученных данных важное значение придавалось срокам проведения РВО и способу формирования илеотрансверзоанастомозов. У исследуемых больных, если причиной формирования концевой илеостомы явились неопухолевые заболевания, а также травмы и ранения, при течении послеоперационного периода без каких-либо осложнений показано выполнение **РВО в сроки от 1,5 до 3 месяцев**. У этой группы больных, если течение послеоперационного периода осложнилось кожными осложнениями и наличии коморбидных состояний, показано консервативная терапия с выполнением **РВО в сроки 3 - 6 месяцев**. Если же течение послеоперационного периода осложнилось стомальными осложнениями и имеются коморбидные состояния, следует хирургическим путем провести устранение стомальных осложнений и терапевтическую коррекцию коморбидного состояния с выполнением **РВО в сроки 7 - 12 месяцев**. **При злокачественных опухолях** (преимущественно рак правой половины толстой ободочной кишки), требуется проведение соответствующей адъювантной терапии под контролем онкологов в течении года. Так как, при более раннем проведении РВО высока угроза рецидива опухоли, что может свести на нет результаты восстановительной операции. После исключения рецидива опухоли в течении года, рекомендуется выполнение **РВО спустя 12 месяцев и более**. В случае рецидива опухоли, оптимальным считаем выполнение соответствующего хирургического **лечения в онкодиспанцере**.

Резюме. Таким образом, в процессе работы, усовершенствованный алгоритм действий, позволил оптимизировать хирургическую тактику и улучшить результаты хирургического лечения при хирургических заболеваниях правой половины толстой кишки.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Грошили В.С., Мартынов Д.В., Набока Ю.Л. и др. Коррекция дисбиотических нарушений при диверсионном проктите: возможности внутрипросветной санации и профилактика осложнений после восстановительных операций //Российский журнал гастроэнтерологии, гепатологии, колопроктологии. – 2019. – Т. 29, № 6. – С. 36-48.